

OPTOM 2026
MADRID 9 - 11 ABRIL

ID: 100

COMUNICACIONES ORALES

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL DATOPOTAMAB DERUXTECAN EN EL ENDOTELIO CORNEAL: ESTUDIO PILOTO

Ordiñaga Monreal, E. (1); Ventura Abreu, N. (2); Pons Sastre, E. (3); Pérez de la Torre, C. (4); Fambuena Muedra, I. (5)

(1) *Fundació Clinic Recerca Biomèdica (FCRB) / Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). España;* (2) *Hospital Clinic Barcelona / Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). España;* (3) *Fundació Clinic Recerca Biomèdica (FCRB). España;* (4) *Hospital Clinic Barcelona. España;* (5) *Universidad Politécnica Valencia (UPV) - Campus Gandia. España*

Área temática: Superficie ocular / Patología del segmento anterior

Palabras clave: Endotelio, cáncer, quimioterapia

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres españolas (30% de todos los cánceres femeninos). Aproximadamente el 80-85% corresponden a tumores HER2-negativos, de los cuales 45-55% presentan receptores hormonales positivos, afectando a una población de 16.000-20.000 pacientes anuales. Datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) es un conjugado anticuerpo-fármaco anti-TROP2 recientemente aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que representa un avance significativo en quimioterapia dirigida para cáncer de mama metastásico RH-positivo/HER2-negativo.

Sin embargo, la toxicidad ocular es un efecto adverso crítico, presente en el 49% de las pacientes, manifestándose como queratitis epitelial, úlceras corneales y visión borrosa. Aunque esta toxicidad se ha descrito a nivel epitelial, existe una brecha importante de conocimiento respecto al potencial daño en el endotelio corneal, una monocapa crítica para mantener la transparencia corneal. El Dato-DXd, como inhibidor potente de topoisomerasa I, podría infiltrarse en células endoteliales por mecanismos independientes de TROP2, causando daño subclínico no detectado mediante evaluación oftalmológica estándar.

Este estudio piloto se propone evaluar mediante microscopía especular el posible impacto del Dato-DXd en la densidad celular endotelial y en marcadores tempranos de deterioro, optimizando el seguimiento oftalmológico y mejorando la calidad visual durante el tratamiento.

OPTOM 2026

MADRID 9 - 11 ABRIL

ID: 100

COMUNICACIONES ORALES

➔ MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño observacional longitudinal en pacientes con cáncer de mama RH-positivo/HER2-negativo metastásico, tratados con Dato-DXd. El recuento endotelial y la medida del grosor corneal se realizaron mediante microscopía especular (Konan CellChek). Se incluyeron 17 pacientes (solo OD). Las variables evaluadas fueron densidad celular endotelial (CD), coeficiente de variación (CV), porcentaje de hexagonalidad (HEX) y paquimetría corneal central (CCT). Las mediciones se realizaron en tres momentos del tratamiento: basal, ciclo 11 ($\approx 7,5$ meses) y ciclo 26 ($\approx 1,5$ años).

RESULTADOS

El análisis de normalidad mediante el test de Shapiro-Wilk confirmó que las muestras seguían una distribución normal. Por ello, para evaluar la significancia estadística de las diferencias, se utilizó la prueba T de Student para muestras pareadas, estableciendo el nivel de significación en $p < 0,05$.

A los 7,5 meses, no se observaron cambios significativos en CD, CV ni CCT. Sin embargo, la hexagonalidad mostró una variación de $-1,9\%$ ($p = 0,02$; d de Cohen = $0,52$). A los 1,5 años, con pérdida de seguimiento por progresión de enfermedad o toxicidad no oftalmológica ($n = 8$), el CD y el CCT no experimentaron cambios significativos. No obstante, la hexagonalidad continuó disminuyendo ($-5,7\%$; $p = 0,04$; d de Cohen = $0,70$) y el CV aumentó ($+1,6$; $p = 0,03$; d de Cohen = $0,83$), sugiriendo variabilidad celular y deterioro de la estructura endotelial.

CONCLUSIONES

La toxicidad ocular del Dato-DXd no solo afecta la superficie ocular, sino que induce cambios estructurales significativos en las células endoteliales corneales durante el tratamiento quimioterapéutico. Los marcadores tempranos de estrés celular (hexagonalidad y coeficiente de variación) detectan deterioro endotelial antes que se produzca una variación en la densidad celular. Se requieren estudios adicionales con muestras más amplias, grupos control y mayor tiempo de seguimiento para evaluar cambios estructurales y funcionales.

ORGANIZA:

AVALA

COLABORA:

PARTNER
PREFERENTE

